

NOMINATION-MOTIVATION BASIS OF NAMES IN ENGLISH AND UZBEKI

Dona Usmonova

Fergana State University

head of English language department

dona.s.usmonova@gmail.com

Sidiqova Saidaxon Akmaljon qizi

Fergana State University

English Linguistics

1st stage master

saidasidiqova2993@gmail.com

Abstract This article highlights the importance of studying the nominative-motivational basis of toponyms in English and Uzbek languages from various aspects, in particular, from the anthropogenic aspect. In addition, this article provides the concept of motivational, nominative features, defines the semantics of toponyms and their significance in the science of linguistics.

Key words: linguistics, linguistics, basis, nominative, motivation, toponym, semantics, anthropogenic factor, object, settlement, toponymy.

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI TOPONIMLARNING NOMINATSION-MOTIVATSION ASOSLARI

Dona Usmonova,

Farg'ona Davlat Universiteti

head of English language department

dona.s.usmonova@gmail.com

Sidiqova Saidaxon Akmaljon qizi

Farg'ona Davlat Universiteti

Ingliz tili lingvistikasi

1-bosqich magistr

saidasidiqova2993@gmail.com

Annotatsiya Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi toponimlarning nominatsion-motivatsion asoslarini turli jihatlar, xususan, antropogen aspektda o'rganishning ahamiyati yoritilgan. Bundan tashqari, ushbu maqolada motivatsion, nominativ xususiyatlar tushunchasi berilib, toponimlarning semantikasi va ularning tilshunoslik fanidagi ahamiyati aniqlanadi.

Kalit so'zlar: lingvistika, tilshunoslik, asos, nominatsiyak, motivatsiya, toponim, semantika, antropogen faktor, obyekt, aholi punkt, toponimika.

Ma'lumki, gipertrofiyalangan nominativlik kabi ma'noning mavjudligi tegishli nomlarning, jumladan, toponimlarning eng yorqin xususiyatlaridan biridir. Motivator vazifasini bajarib, bu birliklar turtkilangan so'z ma'nosi bilan o'zaro ta'siri bilan bog'liq semantika jihatidan ma'lum o'zgarishlarga uchraydi. Bu o'zgarishlar, birinchi navbatda, hosila birliklar ma'nosida semantik xususiyatlarning turlicha ifodalanishi (aktuallashuvi/neytrallashuvi) bilan bog'liq. Bunday o'zaro ta'sirning turli usullari otonomastik hosila sohasida bir qator motivatsion turlarni (modellarni) aniqlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ular, shuningdek, hosila birliklarida tez-tez paydo bo'ladigan turli xil tasvir turlarini aniqlaydi.

Fanning hozirgi evolyutsiyasida inson jihatida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy tilshunoslikning tilda inson omili mavzusiga tatbiq etilishi zamonaviy tilshunoslikning tilni antropologik nuqtai nazardan, shaxs, uning ongi, tafakkuri, ma'naviy va amaliy faoliyati bilan chambarchas bog'liq holda ko'rib chiqish yo'lga qo'yilganligini ko'rsatadi. Har qanday tilning nominatsiya tizimi jamiyatning bilish va tasniflash faoliyatining natijasidir. Narsa yoki hodisani nomi bilan nomlash - bu nominatsiya obyektini tadqiq qilishdan boshlanadigan murakkab nutqiy fikrlash jarayonidir. Inson yangi obyektini o'rgangach, o'ziga xos bo'lgan o'ziga xos xususiyat sifatida ko'rinadigan jihatlardan birini tanlaydi va u allaqachon ma'lum bir tilda o'z nomiga ega bo'ladi va shu obyektning barcha belgilaridan yangi obyektini aniqlash uchun foydalanadi. Inson elementi, ba'zan antropogen omil deb ham ataladi, ingliz va o'zbek tillarida toponim nominatsiyasining asoslaridan biridir.

Bundan tashqari, qandaydir motivatsion xususiyat asosida soʻz yasalihi sof texnik lingvistik vositadir. Belgi faqat soʻzning tovush qobigʻini yaratish uchun tanlanadi. Motivatsion belgi obyektini toʻliq tavsiflay olmaydi, uning barcha xususiyatlarini namoyish eta olmaydi. Insonning nominatsiya objekti haqidagi bilimi tovush qobigʻini yaratish uchun tanlangan motivatsion xususiyatga qaraganda ancha boydir. Shu bilan birga, motivatsion atribut obyektning boshqa, nomlanmagan xususiyatlari haqida fikrni uygʻotadi, buning natijasida bir parametr asosida yaratilgan lingvistik belgi oʻzining "globalligida" obyektning vakiliga aylanadi. ”. Shuni taʼkidlash kerakki, obyektlar va hodisalarni turli tillarda nomlashda turli xil motivatsion belgilar tanlanishi mumkin, chunki atrofdagi dunyo turli etnik guruhlar tomonidan turlicha qabul qilinadi. Shunday qilib, motivatsion belgi va nominativ belgi obyektning maʼlum bir jamiyat vakillari tomonidan nom uchun asos sifatida qoʻyilgan mulkidir.

Toponim semantikasi nuqtai nazaridan, odatda, ular obyektning turi (bizning holimizda, aholi punkti) va uning jismoniy joylashuvi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar bilan bogʻliq boʻlgan motivatsion belgilarga asoslanadi, deb taxmin qilinadi: "Toponim semantikasi - bu bizning bilimlarimiz piramidasi. geografik obyekt." Ushbu piramidaning tepasida obyektning joylashuvi va tabiati haqidagi maʼlumotlar mavjud. Darhaqiqat, toponimlarning har xil turlari mavjud boʻlib, ularning har biri oʻziga xos soʻz yasalihi paradigmasiga ega.

Toponimika sohasida esa nominativ jarayonlarning oʻziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi motivatsion xususiyatlar belgilangan geografik obyektning xususiyatlari va tavsiflovchi xususiyatlarining ancha keng doirasini beradi: obyektlarning turi, ularning joylashuvi, ular yaratgan taassurot, ular bilan bogʻliq voqealar. obyektning mafkuraviy maqsadi, bir obyektning boshqasiga munosabati, odamlarning nomi maʼlum bir joy bilan u yoki bu tarzda bogʻliqdir.

Motivatsion xususiyatlarning keng doirasini umumlashtirish uchun biz ingliz va oʻzbek tillaridagi toponimlarning ikkita keng guruhini ajratib koʻrsatishimiz mumkin:

- 1) antropogen toponimlar;
- 2) aholi punktining dastlabki joylashuvi va atrof-muhitning xususiyatlarini aks ettiruvchi, tabiat bilan bog'liq motivatsion belgilarga asoslangan toponimlar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, toponimlar, eng avvalo, o'z ona tili sifatida ingliz va o'zbek tillarida so'zlashuvchi millatlarning hayoti va madaniyatini, xususiy mulkchilik davrini, O'zbekiston mintaqasining milliy tarixiy merosini aks ettiradi. Aytish joizki, toponimlarda erkak va ayol ismlarining nisbati teng emas. Erkak ismlarining ayol ismlaridan ko'ra ko'p bo'lishini erkaklarning oila va jamiyatdagi imtiyozli mavqei, patriarxat davridan boshlanganligi bilan izohlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyot

Room, Aa 1985. Concise Dictionary Of Modern Place Names In Great Britain And Ireland. Oxford; New York: Oxford University Press. Isbn-10: 0192819003,

Усмонова, Д. С. (2019). Роль и особенность соматических фразеологизмов различных языков. *Мировая наука*, (9), 250-252.

Usmonova, D. S., & Yusupova, M. I. Q. (2021). COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES WITH THE COMPONENT "HEART". *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758)*, 2(11), 94-99.

Usmonova, D., & Jurayev, I. (2021). SEMANTIC CHANGE OF VERB MEANING. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES (2767-3758)*, 2(11), 150-152.

Usmonova, D.S. (2021). Axiological Characteristics Of English, Uzbek And Russian Phraseological Units. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*. -IMPACT FACTOR 2021: 5. 857. Published: June 18, 2021 | Pages: 40-45, 2021-yil.